
УДК 343.14

DOI 10.5281/zenodo.10892129

Пяткова О.В.

Пяткова Оксана Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, Санкт-Петербургский институт (филиал) ФБГОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, д. 19 лит. А); ORCID 0000-0003-4905-2154. E-mail: vladivostok.80@mail.ru.

Особенности расследования преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

Аннотация. Нарушения закона, связанные с половой неприкосновенностью и свободой, были распространены на протяжении истории, затрагивая все страны, социально-экономические слои и возрастные категории, начиная с самого раннего возраста. До начала двадцатого века, методы осуществления таких преступлений обычно требовали непосредственного контакта с жертвой. Однако в эпоху цифровизации и интеграции информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в повседневную жизнь, в этой области появились новые формы нарушений законодательства. Сегодня дети свободно пользуются возможностями интернета, и в этой виртуальной среде они неизбежно сталкиваются с многочисленными угрозами. Одной из самых серьезных опасностей является вероятность стать жертвой противозаконных действий, нацеленных на половую неприкосновенность, что может привести к сексуальному насилию. Таким образом, современное цифровое пространство становится полноценной площадкой для таких преступлений, что позволяет констатировать высокую актуальность формирования новых подходов к их расследованию. Объект исследования – нарушения законодательства в области половой свободы и неприкосновенности детей. Цель исследования – раскрыть специфику расследования преступлений в области половой свободы и неприкосновенности детей, совершенных с применением возможностей ИКТ. Методы исследования включают общенаучные методы, статистический и логико-правовой методы, а также исследование научных трудов по теме исследования. Научная новизна исследования определена уникальными результатами, предоставляющими новый взгляд на правовую сущность и расследование указанных нарушений законодательства в контексте использования ИКТ.

Ключевые слова: развитие права, расследование преступлений, половая свобода несовершеннолетних, половая неприкосновенность несовершеннолетних, преступления совершаемые с использованием средств ИКТ.

Ryatkova O.V.

Ryatkova Oksana Vladimirovna, PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Criminal Law and Procedure Saint Petersburg Institute (Branch) of the All-Russian State University of Justice, Saint Petersburg (199178, Saint Petersburg, 10th line of Vasilievsky island, 19 lit. A); ORCID 0000-0003-4905-2154. E-mail: vladivostok.80@mail.ru.

Features of the investigation of crimes against sexual freedom and integrity of minors completed using information and telecommunication technologies

Abstract. Violations of the law related to sexual integrity and freedom have been common throughout history, affecting all countries, socio-economic strata and age categories, starting from a very young age. Until the early twentieth century, methods of carrying out such crimes usually required direct contact with the victim. However, in the era of digitalization and the integration of information and communication technologies (ICT) into everyday life, new forms of violations of the law have appeared in this area. Today, children freely use the Internet, and in this virtual environment they inevitably face numerous threats. One of the most serious dangers is the possibility of becoming a victim of illegal acts aimed at sexual integrity, which can lead to sexual violence. Thus, the modern digital space is becoming a full-fledged platform for such crimes, which allows us to state the high relevance of the formation of new approaches to their investigation. The object of the study is violations of legislation in the field of sexual freedom and the inviolability of children. The purpose of the study is to reveal the specifics of the investigation of crimes in the field of sexual freedom and inviolability of children committed with the use of ICT capabilities. Research methods include general scientific methods, statistical and logical-legal methods, as well as research of scientific works on the research topic. The scientific novelty of the study is determined by the unique results that provide a new look at the legal essence and investigation of these violations of the law in the context of the use of ICT.

Key words: development of law, investigation of crimes, sexual freedom of minors, sexual integrity of minors, crimes committed using ICT tools.

В рамках общего количества зарегистрированных преступлений отдельно выделяются действия, нацеленные на нарушение половой неприкосновенности и свободы. Эти преступления влияют на общественные отношения, дестабилизируют нормальный порядок в социуме и препятствуют моральному и физическому развитию подрастающего поколения. В последнее время увеличилось количество зарегистрированных случаев сексуально-направленных действий против детей, где преступники зачастую остаются не идентифицированными. Большая часть этих нарушений происходит в онлайн среде. [10, с. 79]

Современные дети по всему миру активно используют интернет для разнообразных целей: обучения, общения, развлечений и творчества. При этом они сталкиваются с многочисленными рисками в виртуальном пространстве, в том числе с опасностью стать жертвами про-

тивовозможных действий, направленных на нарушение их половой свободы, с целью сексуального насилия или эксплуатации.

Терминология, применяемая для описания явлений в указанной сфере, в последнее десятилетие существенно изменилась. Основным вектор изменений касается отражения специфики ситуаций, когда дети вовлекаются в сексуальные отношения без явного использования силы, часто через обман или под предлогом согласия.

В частности, не так давно введенный термин «сексуальное злоупотребление» включает [2, с. 93]:

а) любые действия сексуального характера, предпринимаемые взрослым или другим несовершеннолетним, которые нарушают права несовершеннолетнего на половую свободу;

б) любые формы физического или психологического принуждения или эксплуатации, направленные на вовлечение

несовершеннолетнего в сексуальную активность, к которой он или она не способен дать осознанное и добровольное согласие из-за своего возраста, незрелости или отсутствия понимания.

Сексуальная эксплуатация детей определяется как получение материальной или иной выгоды путем склонения или принуждения ребенка к сексуальным услугам. Это может включать принуждение к проституции, участию в секс-туризме, созданию детской порнографии или участию в сексуально-зрелищных мероприятиях.

В эпоху цифровизации и повсеместного доступа к интернету, возможности для нарушения половой свободы несовершеннолетних значительно возросли. Информационные технологии стали использоваться как каналы, через которые преступники вступают в контакт с несовершеннолетними, часто скрывая свою истинную личность и намерения. Согласно официальным исследованиям, число случаев, когда взрослые используют интернет для установления контакта с несовершеннолетними с сексуальными намерениями, увеличивается каждый год. Так, в Интерполе заявляют о наличии более 1,5 миллиона изображений и видеозаписей, свидетельствующих о насилии над 19,4 тысячами детей. В 2022 году на линию CyberTipline поступило 16,9 миллиона сообщений о таких фактах, в том числе из России (72 тысячи). Международная сеть горячих линий INHOPE зафиксировала увеличение противозаконных изображений и видео почти в два раза за последние 5 лет. [8, с. 87]

Злоупотребления сексуального характера, осуществляемые через информационно-телекоммуникационные средства, принимают три основные формы:

- выполнение шантажа через социальные сети или мессенджеры, включающее в себя вынуждение жертвы к сексуальным действиям с угрозой раскрытия конфиденциальной информации в случае отказа;
- распространение порнографиче-

ского контента среди несовершеннолетних, еще не достигших 16 лет, через интернет-платформы и мессенджеры, известное как онлайн-груминг;

- ведение общения сексуального содержания с лицами младше 16 лет посредством интернета, мессенджеров или мобильных сетей.

При этом, для скрытия незаконных действий преступники часто предпринимают следующие меры: [4, с. 37]

- стирание записей телефонных звонков или текстовых сообщений, доказывающих взаимодействие с жертвами;
- удаление аккаунтов, использованных для преступления, в социальных сетях или мессенджерах;
- ликвидация электронных почтовых аккаунтов, связанных с верификацией профилей;
- дезинформирование следственных органов;
- выдвижение угроз раскрытия конфиденциальной информации о пострадавших;
- изменение места проживания или мест, которые они регулярно посещают.

В настоящее время выделяют следующие виды противозаконных действий против половой свободы детей, которые совершаются с помощью ИКТ: [12, с. 373]

1. Кибергруминг представляет собой процесс, в рамках которого взрослый человек устанавливает контакт с несовершеннолетним в интернете с целью последующего совершения сексуальных действий. Термин отражает перенос традиционных методов груминга в цифровую среду, где анонимность и широкие возможности коммуникации существенно облегчают доступ преступников к потенциальным жертвам. Основная опасность кибергруминга заключается в том, что преступник может использовать различные онлайн-платформы — социальные сети, чаты, форумы, игровые платформы — для установления контакта с ребенком. Процесс груминга может включать в себя общение на общие темы, подарки в

виде игровой валюты или другие способы завоевания доверия ребенка. Целью злоумышленника является создание эмоциональной связи, которую он затем эксплуатирует для манипулирования жертвой. Со временем коммуникация может переходить на более личные и интимные темы. В некоторых случаях преступник может попытаться убедить ребенка в необходимости встречи в реальной жизни или вынудить его к созданию и отправке компрометирующих фото- или видеоматериалов. Кибергрумминг часто сопровождается угрозами и шантажом, особенно если ребенок пытается прекратить контакт.

2. Создание, распространение и хранение медиа контента, содержащего акты насилия против половой свободы детей. Такой контент включает в себя изображения и видеозаписи, на которых зафиксированы сексуальные действия с участием несовершеннолетних, а также сцены сексуального насилия над детьми. Жертвы сексуального насилия, особенно когда их злоупотребления документированы и распространены в сети, часто испытывают длительные травмы, включая, но не ограничиваясь, депрессией, тревожностью, посттравматическим стрессовым расстройством и проблемами в социальной адаптации. Исследования указывают на то, что более младший возраст ребенка увеличивает вероятность, что преступник будет знакомым. Основная доля этого подобного контента создается в домашних условиях и отражает ситуации личного контакта. Некоторые материалы производятся в студиях для незаконных коммерческих целей. Ряд материалов представляют собой прямые трансляции.

3. Создание и публикация сексуального контента со стороны несовершеннолетних. Существующие в настоящее время технические возможности позволяют делать подобный контент людям любого возраста, однако наиболее часто этим занимаются подростки. В таких ситуациях велика вероятность попадания данного контента в чужие руки с последующими

преступными действиями в виде шантажа или реализации контента за вознаграждение.

4. Прессинг на сексуальной почве. Упомянутые ранее действия часто переходят в сексуальный прессинг, включающий попытки заставить детей создавать неприемлемый контент, совершать половые акты, а также перечислять деньги или другие ценности под угрозами распространения личных интимных материалов.

Причины, по которым дети могут попадать в ситуации, описанные выше, включают в себя недостаточную информированность и осведомленность, социальную изоляцию и психологическую уязвимость, давление социальных сетей и сверстников, легкий доступ к интернет-технологиям, отсутствие надлежащего родительского контроля и образования. Преступники нередко эксплуатируют одиночество детей, стараясь создать видимость заботы и внимания в интернет-диалогах. Отдельно стоит выделить финансовые причины - стремление к прибыли от незаконного контента, финансовый шантаж, уязвимость в условиях бедности и использование различных материальных стимулов. [6, с. 68]

Важно отметить, что исследование отечественной статистики демонстрирует значительное увеличение количества противозаконных сексуальных действий в отношении детей: с 2013 года общее число зарегистрированных дел против несовершеннолетних увеличилось более, чем на 40%. Определить долю преступлений, осуществляемых с применением возможностей ИКТ, в совокупном количестве зарегистрированных преступлений на данный момент затруднительно, так как такая статистика не ведется.

Также следует учитывать, что официальные данные оперируют лишь теми инцидентами сексуального насилия, о которых было сообщено в правоохранительные учреждения. Сексуальное насилие против детей отличается высоким уровнем скрытности из-за неосознанно-

сти детьми факта становления жертвами или из-за переживания ими сильных чувств страха, стыда и вины, мешающих обращению за помощью.

Для полноценной оценки преступности и её изменений во времени требуются специальные исследования, оценивающие частоту случаев насилия в обществе. Такие исследования включают анонимные опросы (проводимые дома, на работе, в учебных заведениях, по телефону или онлайн), которые раскрывают преступления, не зафиксированные правоохранительными органами, и предоставляют необходимую информацию о деталях таких противозаконных действий [1, с. 252].

Данные действия характеризуются специфическими уголовно-процессуальными аспектами, начиная от фиксации заявления о преступлении и заканчивая передачей дела в суд. На этапе инициирования уголовного дела появляются трудности, связанные с правильной квалификацией деяния, налаживанием и осуществлением начальных следственных операций, анализом и оценкой доказательственной базы, вследствие недостаточного понимания механизмов преступной деятельности и определения релевантной информации для дела. Примером служит случай, когда Х. был осужден за преступления, указанные в п. «б» ч. 4 ст. 132 и ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса РФ. Х., используя технологические средства, начал общение в социальной сети «ВКонтакте» с несовершеннолетней С., ведя с ней недопустимые разговоры на сексуальные темы, отправляя текстовые сообщения, склоняющие к сексуальным действиям, и видео порнографического характера. Тем не менее, в схожих ситуациях действия правонарушителей квалифицировались по одной из упомянутых статей УК РФ, что указывает на нечеткость в регулировании таких случаев, в том числе, учитывая, фактор применения средств ИКТ [9, с. 111].

В контексте раскрытия и детального изучения преступлений, осуществленных с применением информационных техно-

логий, большое значение приобретает анализ компьютерных данных. Важную роль начинают играть «цифровые следы» - информация, которую индивиды оставляют в цифровом пространстве в результате своей онлайн-активности (различные виды данных, от простого посещения веб-сайтов до детализированных личных профилей в социальных сетях, истории покупок в интернете, комментариев, публикаций и даже геолокационных данных). Цифровые следы могут быть активными или пассивными. Активные следы создаются намеренно пользователями, например, при публикации сообщений в социальных сетях, размещении комментариев или загрузке фотографий. Пассивные следы возникают без прямого вмешательства пользователя, например, через файлы cookie на веб-сайтах или автоматические записи в серверных журналах.

Изъятие цифровой информации в рамках расследования преступлений представляет собой процесс сбора и анализа данных из цифровых устройств с целью правоохранительных расследований или судебных дел. Цифровая информация может быть извлечена из жестких дисков, мобильных устройств, облачных хранилищ, социальных сетей и электронной почты. Для изъятия и анализа данных используются специализированные инструменты и программы, которые позволяют восстанавливать удаленную информацию, дешифровать данные и проводить их глубокий анализ. При этом, важно строго соблюдать законные процедуры, чтобы информация могла быть использована в качестве доказательств в суде [7, с. 108].

Важную роль в расследовании преступлений в данной области играют экспертные услуги. Эксперты специализируются на извлечении, анализе данных из электронных устройств, используют передовые технологии для восстановления удаленных или поврежденных файлов, обнаружения скрытых данных и дешифровки зашифрованной информации. Эксперты по кибербезопасности оценивают и

анализируют сетевые взаимодействия и трафик данных для отслеживания источников противоправных действий, а также для идентификации и блокирования потенциальных угроз в интернете. Эксперты в области законодательства помогают организовать расследование и сбор доказательств в соответствии с законом, а также могут предоставлять консультации по вопросам, связанным с конфиденциальностью, защитой данных и международным правом. Специалисты в области разработки программного обеспечения и ИКТ создают и совершенствуют инструменты и приложения для мониторинга, анализа и предотвращения преступлений в цифровом пространстве [11, с. 209].

В процессе расследований преступлений против половой свободы и несовершеннолетних работники правоохранительных органов сталкиваются с рядом серьезных проблем: преступники часто используют передовые технологии и методы шифрования для скрытия своей деятельности; многие преступления совершаются из других стран, что требует сложного международного сотрудничества для расследования и привлечения к ответственности; необходимость постоянного обновления знаний от правоохранительных органов; необходимость наличия специализированного оборудования и обученного персонала.

Дети, оказавшиеся перед лицом таких серьезных проблем, нуждаются в защите и поддержке, поэтому важно, чтобы все специалисты, участвующие в уголовном процессе, предоставляли им необходимую помощь, защищали их права и обеспечивали ответственность виновных.

Меры по предотвращению подобных противозаконных действий в отношении детей требуют эффективного взаимодействия юристов, профессионалов, работающих с детьми и занимающихся вопросами профилактики опасностей, связанных с использованием интернета, а также и разнообразных организаций (правоохранительные агентства, службы социальной защиты) [3, с. 55].

Родители, как ближайшее окружение детей, должны донести до них, как правильно вести себя в интернете, предупреждая об опасностях, прививая безопасные онлайн-практики, а также предотвращая потенциальные ситуации нарушения половой свободы.

Эксперты дифференцируют подходы к профилактике сексуальной эксплуатации детей на три основных вида, определяемых в зависимости от времени их применения относительно момента риска вовлечения ребенка: первичную, вторичную и третичную профилактику, каждая из которых имеет свои специфические цели. Первичная профилактика ориентирована на детей, ещё не столкнувшихся с сексуальным насилием, и нацелена на обнаружение и уменьшение риска их вовлечения в сексуальную эксплуатацию через интернет, путем укрепления их защиты в сети. Она включает универсальные меры, направленные на все детские и подростковые группы, и селективные, фокусирующиеся на группах с повышенным уровнем риска. Следующий уровень профилактики предназначен для детей с повышенным риском сексуального насилия и нацелен на скорейшее обнаружение и возможное смягчение негативных эффектов. Третий уровень фокусируется на детях, уже ставших жертвами таких преступлений, и нацелен на предотвращение повторных инцидентов, а также уменьшение негативных эффектов [5, с. 258].

В контексте третичной профилактики акцент делается на вовлечение как лиц, осуществляющих преступления онлайн сексуальной эксплуатации детей, так и тех, кто осуществлял подобные действия в оффлайн-среде. Одной из стратегий здесь является внедрение специализированного программного мониторинга на компьютерах правонарушителей. Такое программное обеспечение допускает использование интернета при одновременной блокировке доступа к ресурсам, содержащим материалы сексуального характера о детях, и автоматически оповещает правоохранительные органы при

попытках доступа к таким ресурсам. Минимизировать физический контакт правонарушителей с детьми можно через меры безопасности, контролирующие их коммуникации с несовершеннолетними. Примером может служить ограничение их трудоустройства в детских учреждениях.

В итоге, можно констатировать, что сокращение преступлений подобного рода требует технологической экспертизы для эффективного сбора и анализа цифровых доказательств, а также достаточных компетенций в области правовых, этических и психологических вопросов. Ключевые проблемы в этой области включают борьбу с анонимностью пре-

ступников в интернете, преодоление технических и юридических барьеров в международном масштабе, а также обеспечение защиты и поддержки жертв, особенно детей.

Эффективное решение этих проблем требует скоординированных усилий правоохранительных органов, международного сообщества, экспертов в области технологий и кибербезопасности, а также активного вовлечения общества. При этом, необходимо применять существующие технологии и методы расследования, а также постоянно развивать и адаптировать их к быстро меняющемуся цифровому полю.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдыканова А.Е. Проблемы расследования преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних // Актуальные проблемы гражданского права. 2018. № 1(11). С. 248-254.
2. Иващенко М. А. Организационные основы расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, совершаемых с использованием сети интернет // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2022. № 1(31). С. 88-95.
3. Кондранина М.Д. О некоторых вопросах организации допроса несовершеннолетних потерпевших при расследовании преступлений, против половой неприкосновенности // Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики. 2019. № 1(11). С. 54-56.
4. Королева К. А. Особенности работы с несовершеннолетними жертвами при расследовании преступлений против половой неприкосновенности // Молодой юрист. 2022. № 4. С. 34-39.
5. Кравцов Д.А. Положительный опыт расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности // Молодой ученый. 2020. № 49(339). С. 257-259.
6. Ломакина А.А. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних: направления дальнейшей детализации // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2019. № 4(46). С. 64-69.
7. Ломакина А.А. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних: формирование и современное состояние // Общество и право. 2019. № 3(69). С. 103-111.
8. Польшиков А.В., Буданова Е.А. Проблемы выявления, раскрытия, расследования и ранней профилактики преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних // Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних. 2019. № 1(6). С. 83-90.
9. Примаков А.Н. Организация взаимодействия правоохранительных органов при расследовании преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2023. № 3. С. 105-113.
10. Примаков А.Н. Особенности назначения и производства судебных экспертиз при расследовании преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2023. № 3(64). С. 76-83.
11. Пырьева Е.И. Потанина И.В., Попова Н.В. Организационно-тактические особенности

расследования преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности, совершенные несовершеннолетними // Вестник Воронежского института ФСИИ России. 2020. № 4. С. 205-211.

12. Ханова А.А. Судебно-психиатрическая экспертиза при расследовании преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних // Евразийский юридический журнал. 2022. № 3(166). С. 372-374.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abdykanova A.E. Problemy rassledovaniya prestuplenij protiv polovoj neprikosnovennosti nesovershennoletnih // Aktual'nye problemy grazhdanskogo prava. 2018. № 1(11). S. 248-254.
2. Ivashchenko M. A. Organizacionnye osnovy rassledovaniya prestuplenij protiv polovoj neprikosnovennosti i polovoj svobody nesovershennoletnih, sovershaemyh s ispol'zovaniem seti internet // Vestnik Akademii Sledstvennogo komiteta Rossijskoj Federacii. 2022. № 1(31). S. 88-95.
3. Kondranina M.D. O nekotoryh voprosah organizacii doprosa nesovershennoletnih poterpevshih pri rassledovanii prestuplenij, protiv polovoj neprikosnovennosti // Aktual'nye problemy penitenciarnoj nauki i praktiki. 2019. № 1(11). S. 54-56.
4. Koroleva K. A. Osobnosti raboty s nesovershennoletnimi zhertvami pri rassledovanii prestuplenij protiv polovoj neprikosnovennosti // Molodoj jurist. 2022. № 4. S. 34-39.
5. Kravcov D.A. Polozhitel'nyj opyt rassledovaniya prestuplenij protiv polovoj neprikosnovennosti i polovoj svobody lichnosti // Molodoj uchenyj. 2020. № 49(339). S. 257-259.
6. Lomakina A.A. Metodika rassledovaniya prestuplenij protiv polovoj neprikosnovennosti nesovershennoletnih: napravleniya dal'nejshej detalizacii // Vestnik Krasnodarskogo universiteta MVD Rossii. 2019. № 4(46). S. 64-69.
7. Lomakina A.A. Metodika rassledovaniya prestuplenij protiv polovoj neprikosnovennosti nesovershennoletnih: formirovanie i sovremennoe sostoyanie // Obschestvo i pravo. 2019. № 3(69). S. 103-111.
8. Pol'shikov A.V., Budanova E.A. Problemy vyyavleniya, raskrytiya, rassledovaniya i rannej profilaktiki prestuplenij protiv polovoj svobody i polovoj neprikosnovennosti nesovershennoletnih // Ugolovno-processual'naya ohrana prav i zakonnyh interesov nesovershennoletnih. 2019. № 1(6). S. 83-90.
9. Primakov A.N. Organizaciya vzaimodejstviya pravoohranitel'nyh organov pri rassledovanii prestuplenij protiv polovoj neprikosnovennosti i polovoj svobody lichnosti // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. 2023. № 3. S. 105-113.
10. Primakov A.N. Osobnosti naznacheniya i proizvodstva sudebnyh ekspertiz pri rassledovanii prestuplenij protiv polovoj neprikosnovennosti i polovoj svobody // Vestnik Dal'nevostochnogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2023. № 3(64). S. 76-83.
11. Pyr'eva E.I. Potanina I.V., Popova N.V. Organizacionno-takticheskie osobnosti rassledovaniya prestuplenij protiv polovoj svobody i polovoj neprikosnovennosti lichnosti, sovershennye nesovershennoletnimi // Vestnik Voronezhskogo instituta FSIN Rossii. 2020. № 4. S. 205-211.
12. Hanova A.A. Sudebno-psihiatricheskaya ekspertiza pri rassledovanii prestuplenij protiv polovoj neprikosnovennosti nesovershennoletnih // Evrazijskij yuridicheskij zhurnal. 2022. № 3(166). S. 372-374.